

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14166817>

ЗАДАЧИ РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ В ПЕРИОД ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА

Мурадов Шухрат Одилович

Каршинский инженерно-экономический институт, Карши, Узбекистан,

E-mail: m.oikos@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Отмечена роль воды в развитии отраслей экономики. Интегрированное использование водных ресурсов рекомендовано как разумный метод водопользования. Рекомендован бассейно-формационный ряд водораздельных систем в устройстве земельной поверхности (ЗП). Предложено ряд рекомендаций по адаптации к изменению климата.

Ключевые слова: *Поверхностные и подземные воды, бассейн, земная поверхность, интегрированное управление, устойчивое развитие.*

CHALLENGES OF RATIONAL USE OF WATER RESOURCES IN CENTRAL ASIA DURING CLIMATE CHANGE

ABSTRACT

The role of water in the development of economic sectors is noted. Integrated water resource management is recommended as a wise method of water management. A basin-formational series of watershed systems in the structure of the land surface (SL) is recommended. A number of recommendations for adaptation to climate change have been proposed.

Key words: *Surface and groundwater, basin, earth's surface, integrated management, sustainable development.*

ВВЕДЕНИЕ. Глобальные процессы изменения климата отрицательно сказываются на речных бассейнах, которые обеспечивают водными ресурсами в целом и в том числе его подземную составляющую, расположенные по течению.

Повсеместно из-за процессов потепления наблюдается интенсивное снижение площади ледников являющиеся источником питания рек в летний период. Аридный климат Центральной Азии, расположенный вдали от влажных

океанических атмосферных потоков, обусловил наибольшую уязвимость региона от воздействия глобальных климатических изменений.

Две основные речные системы Центральной Азии - реки Сырдарья и Амударья, составлявшие акваторию Аральского моря, в большой степени зависят от сезонного таяния снега и ледников. Так как, зоны формирования водных ресурсов в основном находятся за пределами Республики Узбекистан, также если учесть зарегулированность поверхностных вод в верховьях, не трудно понять роль подземных вод в развитии отраслей экономики Республики Узбекистан.

АКТУАЛЬНОСТЬ. Использование подземных вод для ирригации быстро становится все более популярным, в настоящее время почти на 40% орошаемых земель подземные воды используются либо в качестве основного источника воды, либо в сочетании с поверхностными водами. Грунтовые воды стали бесценным источником воды для орошения, однако задача регулирования их использования оказалась практически невыполнимой. 72 процента пресной воды в мире используется в сельском хозяйстве, 16 процентов – в индустриальном производстве, 12 процентов – в сфере бытовых услуг. Больше подземных вод используется в засушливых и полузасушливых регионах (ФАО, 2021). Рост использования подземных вод выступает одним из признаков нарастающего дефицита поверхностных вод [7, с. 27-28]. Необходимость экосистемной переоценке ресурсов подземных вод аридных территорий заключается в том, что реально существующее водопотребление зачастую значительно превышает экологически допустимое изъятие водных ресурсов из недр, что ведет к критическому снижению уровней подземных вод (напорных и грунтовых) провоцирующее почвенную засуху, что прогрессирует опустынивание территорий.

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ. Учитывая выше сказанное, исследования должны охватить вопросы, касающиеся интегрированного, являющегося самым разумным и справедливым, управлением водных ресурсов.

Бассейновая организация земной поверхности (ЗП) является наиболее эффективным средством (ресурсом и инструментом) природопользования и тем более водопользования. Доводами недостаточного использования ее в оценке рационального природопользования и водопользования является несоответствие схемам административного деления и экономически необоснованность с существующими подходами. Однако основной (по существу) причиной является теоретическая неразработанность бассейновой композиции и ее значения для функционирования ЗП и геосфер.

В рамках предлагаемого подхода существует возможность обоснования переходной природы ЗП и сферы ее функционирования, как явления, объекта и механизма, в масштабах реального производства.

Управляюще-структурирующий приоритет террально-водораздельных систем в устройстве ЗП задает смысл объектомерному (бассейно-формационному) ряду: континент (крупный регион)- субконтинент (страна)- полуостров (область)-остров (водохозяйственный район)-перешеек (административный район)- мыс (агроучасток).

Каждый объект соотнесен с конкретной рекой-идентификатором определенной длины и порядка, начиная с континентального (более 3 тыс. км). Особое внимание уделено литотранзитным (регуляторным) объектам (лагунам, устьям и проливам).

Таким образом концепция региональной экологии (КРЭ) опирается, во-первых, на представление о трехзвенной системной целостности природной основы управления водно-земельными ресурсами (УВЗР): общего строя ЗП, контактно-стержневого (водного) гидро-геоморфологического комплекса (ГГК) и объектно-конкретной концепции бассейновой композиции (КБК) и, во-вторых, на управленческий (мониторинг, норма-регламент, диагноз и прогноз) приоритет агро-промышленного звена в природно-хозяйственных системах [2, с.14]

В развитых государствах (Австралия, Россия, Франция, Испания, Англия, Казахстан, Украина) осуществляется принцип бассейнового интегрированного управления водных ресурсов, в отдельных странах по отраслям (США, Италия), в Нидерландах и частично в Индии на уровне районов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ОБСУЖДЕНИЕ. Вопросам интегрированного управления водных ресурсов посвятили свои труды зарубежные ученые, как О.Л. Юшманов, В.В. Шабанов, И.Г. Галямина, И.И. Бородавченко, И.Н. Лозановская, Д.С. Орлов, А.Б. Авакян, В.М. Широков, Г.В. Воропаев, И.А. Шикломанов, Б.Б. Шумаков, В.И. Данилов-Данильян, R. Clarke, J. King, S.P. Bindra, A. Hamid, H. Salem, K. Namuda, S. Abulifa, J. Friesen, L.R. Sinobas, L. Foglia, R. Ludwig, H.H. Savenije, P. Van der Zaag, X.J. Hu, Y.C. Xiong, Y.J. Li, J.X. Wang, D. Kraff, A.D. Steinman, C. Furlong, K. Gan, S. De Silva, P. Gourbesville, B. Mapani, L. Magole, H. Makurira, M. Meck, T. Mkandawire, M. Mul, C. Ngongondo, A. El-Sadek, M.E. Kahloun, P. Meire, Sh. Yano, которые достигли определенных успехов. В Узбекистане исследования в этом направлении проводили А.З. Захидов, С.Ш. Мирзаев, И.Х. Валиев, Н.Р. Хамраев, В.А. Духовный, В.Е. Чуб, В.И. Соколов, Р.К. Икрамов, М.А. Якубов, А.Т. Салохитдинов, Ш.О. Мурадов, Н.Н. Мирзаев, Н. Рахимов и многие другие [9, с.47].

Узбекистан очень уязвим к изменению климата, последствия которого серьёзно отражаются на водных ресурсах, что существенно влияет на здоровый образ жизни населения и устойчивое развитие страны. Республика стремится развиваться в климатически-устойчивом русле, и на это направлена его национальная и международная политика.

Как отмечено в документах ООН, сотрудничество по трансграничным водам дает множество преимуществ и является важным фактором достижения многих Целей устойчивого развития [11, с.18].

Сотрудничество между соседними Государствами должно способствовать климатически-устойчивому управлению водными ресурсами на бассейновом уровне и улучшенному информированию о текущих процессах, с целью совершенствования управления и развития водного сектора, для более эффективной подготовки к управлению рисками, связанными с неблагоприятными воздействиями изменения климата на обеспеченность водными ресурсами.

Надо обратить внимание на недостаточную согласованность и отсутствие платформ для обмена информацией между учеными, что является препятствием на пути решения проблем изменения климата и окружающей среды. В настоящее время мониторинг водных ресурсов и наблюдения за климатом осуществляется несколькими организациями, что требует разработки четких механизмов и протоколов для координации и обмена данными и их цифровизации на уровне речных бассейнов. Усиливать взаимовыгодное сотрудничество и партнерство в области управления трансграничными бассейнами, в т.ч. подземными водосборными бассейнами, в частности путем налаживания обмена информацией, опытом и передовыми методами.

Мы убеждены, что исследования в области климатически-устойчивого интегрированного управления водными ресурсами на бассейновом уровне и на уровне водопользователей (административных районов, кластеров, промышленных предприятий и т.д.) сегодня весьма недостаточны и участие молодого поколения специалистов в решении проблем, будет иметь решающее значение. Реализовывать планы интегрированного управления для рационального, равноправного и устойчивого использования водных ресурсов, обеспечивая сбалансированность между социально-экономическим развитием, сохранением качества ресурса, охраной и сбережением экосистем является неотложным решением.

И как отмечено в Резюме Всемирного доклада ООН о состоянии водных ресурсов 2024 года: Становление и сохранение безопасности и равноправия в области водных ресурсов будут лежать в основе всеобщего благополучия и мира. Эта взаимосвязь может работать и в обратном направлении: бедность и неравенство, социальная напряженность и конфликты способны еще больше усугублять отсутствие такой безопасности [12, с.2].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В связи с этим, считаем целесообразным обратить внимание и рассмотреть в будущих программах экосистемные исследования для выполнения следующих вопросов:

- разработка эколого-водохозяйственного районирования ЦА[9, с.90-105];
- выявление естественных подземных регулирующих емкостей, таких как, конуса выносов, погребенные речные долины и русла рек;
- возрождение, таких энергосберегающих водосборных систем, как «кяриз» - для предгорий и «сардоба» - для равнинных зон; - также, изучать возможности альтернативных методов питьевого водоснабжения, отдельных удаленных потребителей;
- крайне необходимо экспериментально изучить удельное водопотребление всех участников водохозяйственного комплекса (коммунально-бытовое и сельское хозяйство, промышленность, энергетика, рекреация и др.);
- разработать расчетные схемы интегрированного использования водных ресурсов на уровне отраслей экономики, административных районов и областей, бассейнов рек в соответствии Указа Президента Узбекистана от 10.07.2020 ПУ-6024;
- внедрить технологию использования грунтовых вод для субиригации в целях улучшения гидрогеолого-мелиоративных и экологических условий зоны аэрации, сокращение оросительной нормы и предотвращение просадочных явлений [1];
- в целях предотвращения почвенной засухи, осуществить изоляцию гидрогеологических окон для предотвращения инфильтрации грунтовых вод в нижележащие подземные воды и сохранения интервала критической глубины [3,4,5,6];
- изучить метаморфизацию химического состава грунтовых и поверхностных вод в целях прогнозирования солесодержания в почво-грунтах и типа засоления орошаемых земель;
- как дополнительный ресурс в целях снятия водного стресса, необходимо задействовать соленые подземные и поверхностные воды для промышленности и для технических нужд в коммунально-бытовом хозяйстве, в перспективе для орошения земель путем внедрения отечественных технологий деминерализации

вод [10] в соответствии требований Указа Президента Узбекистана от 04.05.2017 г. УП-2954.

-для предотвращения влияния Куштепинского канала, необходимо в месте слияния рек Вахш и Пяндж построить гидроузел и провести самотечный канал протяженностью более 500 км до Дехканабадского района Кашкадарьинской области и путем подъема в реку Кичик Урадарья подать воду в Пачкамарское водохранилище и далее через реку Гузардарья, Карадарья и Кашкадарья довести до реки Зарафшан. Этим будет осуществлена экономически и экологически выгодная водообеспеченность Сурхандарьинской, Кашкадарьинской, Навоийинской и Бухарской областей;

-для повышения эффективности использования воды при поливе многолетних и однолетних культур, особенно при капельном орошении и субиригации, улучшения плодородия почв и продуктивности пастбищ, повсеместно необходимо использовать природные минералы (вермикулит, монтморрилонит, перлит и др.) способствующие уменьшению физического испарения и увеличение продуктивного испарения – транспирации [8] в замены гидрогелям, имеющим отрицательное экологическое воздействие. Бытует мнение, что при разложении гидрогеля образуется опасное вещество- акриламид (концероген). Гелевый субстрат не обеспечивает растения полезными компонентами, не рекомендуется использовать гидрогель при выращивании суккулентов, эпифитов, кактусов и других засухоустойчивых растений.

Резюмируя можно привести пророческие слова из Всемирного доклада ООН о состоянии водных ресурсов 2024 года, опубликованном ЮНЕСКО от имени механизма «ООН — водные ресурсы», где подчеркивается, что напряженность в отношении водных ресурсов приводит к обострению конфликтов во всем мире. Чтобы сохранить мир, государства должны укреплять международное сотрудничество и трансграничные соглашения в этой сфере [11.с.1].

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Валуконис Г.Ю., Мурадов Ш.О. (1989) Устройство для регулирования дренажного стока. А.С. №1491953.
2. Валуконис Г.Ю., Кононов Ю.И., Штанько Л.А. (1999) Концепция региональной экологии (КРЭ) и управление земельно-водными ресурсами (УЗВР). Сб. материалов Республиканской научно-практической конференции «Экологические проблемы природных ландшафтов». Карши, 14.
3. Валуконис Г.Ю., Гарцуев Е.М., Мурадов О.Д., Мурадов Ш.О. (1983) Способ изоляции грунтовых вод на орошаемых землях. АС СССР №1076533.
4. Валуконис Г.Ю., Гарцуев Е.М., Мурадов О.Д., Мурадов Ш.О. (1984) Способ укрепления грунта. АС СССР №1079754.
5. Валуконис Г.Ю., Луканова С.Г., Мурадов Шух.О., Мурадов Шав.О. (1990) Способ создания противодиффузионного экрана на орошаемых землях. АС СССР № 1620536.
6. Валуконис Г.Ю., Левертов М.Г., Мурадов Ш.О. (1991) Способ изоляции грунтовых вод на орошаемых землях. АС СССР №1659445.
7. Винокуров Е., Ахунбаев А., Чуев С., Адахаев А., Сарсембеков Т. (2023) Эффективная ирригация и водосбережение в Центральной Азии. Доклады и рабочие документы 23/4. Алматы: Евразийский банк развития, 117.
8. Мурадов Ш.О., Хамраев Н.Р., Валуконис Г.Ю., Романенко В.П. (1997) Способ мелиорации почв. Патент Узб. №4539.
9. Мурадов Ш.О. (2012) Научное обоснование водостойчивости аридных территорий юга Узбекистана. -Ташкент: ФАН, 376.
10. Мурадов Ш.О., Тураев У.М., Мурадов У.Ш., Мурадов М.Ш. (2024) Способ деминерализации вод. Патент Узб., №IAP 7660.
11. Прогресс в области трансграничного водного сотрудничества. (2021) Показатель 6.5.2 ЦУР на общемировом уровне и необходимость ускорения программы по его достижению. Кол. авт. ЮНЕСКО, ООН, Монреаль, Квебек, 114.
12. Рабочее резюме. Всемирный доклад ООН о состоянии водных ресурсов, 2024 год. Водные ресурсы на службе благополучия и мира.
<file:///C:/Users/Admin/Desktop>